

Artigo

Práticas de Gestão Escolar na Educação Profissional Tecnológica: Uma abordagem à luz da Teoria da Aprendizagem Significativa e o Impacto no Desenvolvimento dos Alunos

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19423926>

Emerson Carneiro Goes de Souza

<https://orcid.org/0009-0009-0033-6915>

Dra. Celi Langhi

<https://orcid.org/000-0002-5527-2412>

Resumo

O artigo aborda as práticas organizacionais e de gestão escolar na Educação Profissional Tecnológica (EPT) sob a perspectiva da Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel, focalizando seu impacto no desenvolvimento e na aprendizagem dos alunos. Diante do contexto socioeconômico dinâmico e das demandas do mercado de trabalho, ressalta-se a importância de estratégias pedagógicas que promovam uma aprendizagem profunda, baseada na relação entre conhecimentos prévios e novos conteúdos, não sendo uma dicotomia, mas sim atuando em conjunto com o modelo tradicional de ensino mecânico e memorístico. A pesquisa destaca que a gestão escolar deve transcender funções administrativas, atuando como um agente pedagógico e estratégico que cria ambientes educacionais colaborativos, fomenta a formação continuada dos professores e integra teoria e prática, favorecendo a aprendizagem significativa. A implantação dessas práticas organizacionais possibilita o desenvolvimento de competências essenciais para o exercício profissional, como pensamento crítico, criatividade e aplicação contextual do conhecimento. O estudo ressalta que a aprendizagem significativa dependerá de esforços coletivos envolvendo gestores, docentes, alunos e comunidade escolar, assim como do planejamento pedagógico articulado à realidade concreta dos estudantes. Também destaca a relevância da liderança escolar na promoção de um clima positivo e participativo, indispensável para o sucesso das intervenções educativas. Considera-se, ainda, o papel das tecnologias digitais no suporte ao processo educacional, ampliando as possibilidades de interatividade e engajamento. A pesquisa baseia-se em metodologia qualitativa e descritiva, com análise das práticas de gestão em instituições de EPT, propondo melhorias que fortaleçam a ligação entre conhecimento prévio e novo conteúdo, estimulando o engajamento efetivo dos alunos. O artigo contribui para o aprimoramento das práticas pedagógicas e gerenciais, enfatizando a gestão escolar como vetor fundamental para o desenvolvimento integral dos estudantes e para a formação profissional alinhada às necessidades contemporâneas.

Palavras-chave: Gestão Escolar. Aprendizagem significativa. Educação Profissional Tecnológica.

Abstract

The article addresses organizational and school management practices in Technological and Vocational Education and Training (TVET) through the lens of David Ausubel's Theory of Meaningful Learning, focusing on their impact on student development and learning. Given the dynamic socioeconomic context and the demands of the labor market, the study underscores the importance of pedagogical strategies that foster deep learning, grounded in the connection between prior knowledge and new content. This approach is not presented as a dichotomy but rather as complementary to the traditional model of mechanical and rote learning. The research highlights that school management must transcend administrative functions, positioning itself as a pedagogical and strategic agent that fosters collaborative educational environments, promotes continuous teacher training, and integrates theory with practice—thereby facilitating meaningful learning. The implementation of such organizational practices enables the development of essential competencies for professional practice, such as critical thinking, creativity, and the contextual application of knowledge. The study emphasizes that meaningful learning depends on collective efforts involving school leaders, teachers, students, and the broader educational community, as well as on pedagogical planning that is closely aligned with students' real-life contexts. It also points to the relevance of school leadership in promoting a positive and participatory climate, which is crucial for the success of educational interventions. Furthermore, the role of digital technologies is considered, particularly in supporting the educational process by expanding opportunities for interactivity and engagement. The research adopts a qualitative and descriptive methodology, analyzing management practices in TVET institutions and proposing improvements that strengthen the connection between students' prior knowledge and new content, thereby fostering effective student engagement. The article contributes to the enhancement of pedagogical and managerial practices, emphasizing school management as a key driver in the holistic development of students and in professional education that responds to contemporary societal and labor market needs.

Keywords: School Management. Meaningful Learning. Technological Professional Education.

1 Introdução

A educação profissional tem se consolidado como um dos pilares para o desenvolvimento socioeconômico de diversas sociedades. Em um cenário educacional cada vez mais dinâmico, a importância de se adotar abordagens que favoreçam uma aprendizagem profunda e significativa, em contraposição aos modelos tradicionais baseados na memorização e repetição mecânica, tem se destacado. No campo da gestão e desenvolvimento educacional, um dos aspectos centrais dessa transformação é a prática de criar ambientes de aprendizagem que valorizem a compreensão crítica, a resolução de problemas e a aplicação do conhecimento em contextos reais. A pesquisa proposta visa investigar como as práticas organizacionais, aplicadas na gestão escolar, podem impactar o desenvolvimento e a aprendizagem dos alunos, com foco no uso da aprendizagem significativa. O interesse surge da observação de que abordagens pedagógicas que buscam estabelecer conexões entre o conhecimento prévio dos alunos e novos conteúdos são mais eficazes do que os métodos que se limitam à simples transmissão de informações.

A aprendizagem significativa, conceito defendido por David Ausubel, propõe que o aluno, para aprender de forma duradoura e relevante, deve ser capaz de atribuir significado aos novos conhecimentos, relacionando-os com os conhecimentos prévios de maneira coerente. Essa abordagem exige que o educador se atente a três elementos essenciais: material potencialmente significativo, conhecimento prévio relevante na estrutura cognitiva e atitude significativa por parte do aluno. Em contraste, o modelo mecânico e memorístico de ensino, focado na repetição de informações, é limitado, pois se baseia em associações arbitrárias entre os novos conteúdos e os conhecimentos

prévios do aluno, sem promover uma verdadeira compreensão. Conforme Moreira (2014), embora sempre defenda a aprendizagem significativa, a escola, na prática, estimula a aprendizagem mecânica. A aplicação de estratégias que favoreçam a aprendizagem significativa, portanto, se coloca como uma alternativa mais eficaz para promover um ensino de qualidade e contribuir para o desenvolvimento completo do aluno. É bom ressaltar conforme Moreira (2014) que a aprendizagem mecânica e aprendizagem significativa não constituem uma dicotomia, são extremos de um contínuo. Quer dizer, a aprendizagem não é ou mecânica ou significativa.

O interesse nesta pesquisa emerge da prática docente e da vivência na educação profissional. A prática docente ainda é fortemente marcada por métodos da aprendizagem mecânica centrados na repetição e memorização, distantes da compreensão crítica dos conteúdos. O professor aplica a matéria, os alunos decoram essa matéria, a reproduzem nas provas e a esquecem logo depois. A Teoria da Aprendizagem Significativa de David Ausubel oferece uma alternativa metodológica eficaz ao destacar a importância dos conhecimentos prévios, da atitude do aluno e do uso de materiais potencialmente significativos como pilares do processo de ensino-aprendizagem. A aprendizagem não é ou mecânica ou significativa e não constituem em dicotomia, porém utilizamos unicamente a mecânica.

A escolha pelo tema justifica-se pela constatação, durante a atuação como docente onde foi percebido que os estudantes se envolvem mais e obtêm melhor desempenho quando os conteúdos abordados dialogam com suas experiências prévias e são contextualizados com situações reais. A aprendizagem significativa apresenta resultados mais efetivos como: Pensamento Crítico onde reflete, questiona e reinterpreta o conteúdo à luz de sua própria experiência e conhecimento. Reconstrução do raciocínio (porque internalizou o significado mesmo com esquecimento de parte do conteúdo).

O interesse nesta pesquisa emerge da prática docente e da vivência na educação profissional. Pretende-se investigar como a gestão escolar e as práticas organizacionais podem ser estruturadas para favorecer o uso sistemático de estratégias que promovam a aprendizagem significativa, a partir da compreensão de que a organização do ambiente de ensino influencia diretamente os processos formativos.

O papel da gestão escolar no fomento a esse tipo de aprendizagem é fundamental. Práticas organizacionais, como a formação continuada de professores, o planejamento pedagógico alinhado às necessidades dos alunos e a criação de um ambiente colaborativo, podem facilitar a construção de espaços educativos mais ricos e dinâmicos. A gestão escolar deve, portanto, ser vista não apenas como uma função administrativa, mas como uma estratégia ativa para potencializar os processos de ensino e aprendizagem, considerando as particularidades de cada aluno e as características do contexto educacional. Nesse sentido, é importante compreender como essas práticas influenciam, na prática, a aprendizagem significativa e o desenvolvimento dos alunos no ambiente escolar.

O impacto da aprendizagem significativa na educação profissional também deve ser analisado sob a perspectiva das necessidades do mercado de trabalho, que exige profissionais capazes de integrar e aplicar conhecimentos de maneira criativa e crítica. Assim, o estudo propõe-se a examinar como os modelos pedagógicos que favorecem a compreensão e a construção ativa do conhecimento podem não só beneficiar os alunos, mas também contribuir para a formação de profissionais mais preparados e alinhados às demandas contemporâneas. Para isso, será essencial avaliar as práticas de gestão escolar e como estas podem ser reconfiguradas para promover um ambiente mais propício à aprendizagem significativa.

A partir dessas premissas, delinea-se o problema central da investigação, cujas respostas poderão contribuir para o aprimoramento das práticas pedagógicas e de gestão escolar em instituições de educação profissional, promovendo aprendizagens mais relevantes e aplicáveis ao mundo do trabalho.

De que forma as práticas organizacionais aplicadas na gestão escolar influenciam o processo de aprendizagem significativa e quais as contribuições para o desenvolvimento dos alunos na educação profissional? Para auxiliar a responder tal questionamento, é importante uma aprendizagem mais significativa, bem como analisar o papel de gestão escolar como fator de sucesso no processo de ensino-aprendizagem e identificar ações e instrumentos da gestão escolar que interferem na construção do conhecimento e aprendizagem dos alunos.

2 Objetivo

O objetivo geral é investigar o impacto das práticas organizacionais na gestão escolar sobre a promoção da aprendizagem significativa e o desenvolvimento dos alunos na educação profissional. Tendo como objetivos específicos: a) Elaborar levantamento bibliográfico sobre o conceito de aprendizagem significativa e suas implicações para a educação profissional nos últimos cinco anos em plataformas como Scopus, WebScience, Periódicos CAPES etc. b) Realizar coleta de dados sobre as práticas de gestão escolar em instituições de educação profissional, identificando os fatores que favorecem a aprendizagem significativa. c) Propor melhorias nas práticas de gestão escolar, sugerindo estratégias que integrem melhor o conhecimento prévio dos alunos com os novos conteúdos, visando uma aprendizagem mais significativa.

3 Referencial Teórico

O presente estudo ao propor identificar o pensamento dos gestores escolares sobre a aprendizagem significativa numa perspectiva cognitivista, faz-se necessário considerar Vygotsky (2000, p. 398) ao afirmar que "o significado é um fenômeno do pensamento discursivo ou da palavra consciente, ou seja, é a unidade da palavra com o pensamento".

Nesta abordagem, aprendizagem significativa compreende ideias ou conhecimentos expressos de forma simbólica pela interação de maneira substantiva (não literal) e não arbitrária com aquilo que o aprendiz já sabe ou detém. Não arbitrária compreende algum conhecimento ou informação relevante já presente na estrutura cognitiva do indivíduo que aprende (Ausubel, 1963, 2000).

A teoria de Ausubel defende que a aprendizagem é significativa quando novos conhecimentos são ancorados em estruturas cognitivas prévias, permitindo compreensão profunda e retenção duradoura. Isso contrasta com a memorização mecânica, que carece de contextualização (Ausubel, 1968; Moreira, 2014). Para que ocorra a aprendizagem significativa três pilares são essenciais:

- a. Conhecimento prévio: Estruturas cognitivas existentes que servem de base para novos conteúdos.
- b. Material potencialmente significativo: Conteúdo organizado para favorecer relações conceituais.
- c. Disposição do aluno: Vontade ativa de relacionar conhecimentos novos e prévios (Ausubel, 1968).

De acordo com a Teoria da Aprendizagem Significativa, o aluno precisa antes de qualquer coisa estar com o desejo de aprender, caso contrário seria uma aprendizagem mecânica. E, em segundo lugar, o assunto escolar a ser absorvido por ele, tem que ser significativo. Em outras palavras, ele necessita ser lógico e possuir relevância para o aprendiz. Ausubel também menciona em sua teoria a relevância do subsunçor na aprendizagem significativa. Conceito que nos remete a estrutura de conhecimento específico na estrutura cognitiva do aluno. Os novos conhecimentos tornam os subsunçores mais elaborados e mais capazes de aportar novas informações.

Ao considerar Ausubel em sua teoria, Bruner (1971) concebeu o processo de aprendizagem como a captação das relações entre os fatos, adquirindo novas informações, com transformações e transferência para novas situações. Segundo Bock, Furtado e Teixeira (2001, p. 155), a teoria do ensino de Bruner, "envolve a organização da matéria de maneira eficiente e significativa para o aprendiz. Assim, o professor deve preocupar-se não só com a extensão da matéria, mas, principalmente, com sua estrutura".

3.1 A Relevância e Análise sobre Aprendizagem Significativa

A transmissão positiva dos saberes e a transformação da informação em conhecimento são práticas difundidas no ambiente escolar. Vivendo em uma era digital, inundada por notícias e fatos constantemente, o que parece novo em questão de segundos rapidamente se torna passado. Por isso, a escola, como instituição social, exige um modelo de aprendizagem que seja significativo na vida do aluno e em sua estrutura cognitiva. Nesse processo, os alunos assumem o papel central nesse modelo dinâmico, em que seus conhecimentos e experiências são valorizados, permitindo que eles próprios reformulem seus conceitos aprendidos cotidianamente, desenvolvendo assim um posicionamento crítico e fundamentado na sociedade. O processo de ensino-aprendizagem deve se basear na contextualização e na interpretação, e não em uma educação mecânica.

É importante destacar que a aprendizagem significativa se dá pela interação entre conhecimentos prévios e novos, absorvidos pelo aluno.

É significativa uma situação do ponto de vista "fenomenológico", quando o indivíduo decide de forma ativa, por meio de uma ampliação e aprofundamento da consciência, por sua própria elaboração e compreensão. É a consciência que atribui significados aos objetos e situações (Moreira; Masini, 2001, p. 12).

E para os mesmos autores supracitados, o ponto de vista ausubeliano argumenta especialmente em destacar que:

[...] se o aprendiz não é capaz de resolver um problema, isso não significa, necessariamente, que ele tenha somente memorizado os princípios e conceitos relevantes à solução do problema, pois esta implica, também, certas habilidades além da compreensão. Outra possibilidade é solicitar aos estudantes que diferenciem ideias relacionadas, mas não idênticas, ou que identifiquem os elementos de um conceito ou proposição de uma lista contendo, também, os elementos de outros conceitos e proposições similares. Além dessas, uma outra alternativa para testar a ocorrência da aprendizagem significativa é a de propor ao aprendiz uma tarefa de aprendizagem, sequencialmente dependente de outra, que não possa ser executada sem perfeito domínio da precedente (Moreira; Masini, 2001, p. 24-25).

É evidenciada a relevância do conhecimento introdutório em compreender e apreender o novo, diferenciando e contextualizando essa interação de saberes. O fato da análise dessa aprendizagem produzir o interesse na busca e, conseqüentemente, na aceleração do ensino aprendizagem do indivíduo, produz-se na estrutura cognitiva do aluno a influência do fator isolado pela compreensão e incorporação do novo material, expressos claramente no conceito de aprendizagem pela Teoria da Aprendizagem Significativa.

Segundo Moreira (2014) no ambiente educacional, a aprendizagem mecânica – popularmente conhecida como "decoreba" – ainda é amplamente praticada, embora contradiga os princípios da aprendizagem significativa. Na prática, muitos professores adotam um modelo em que "transmitem o conteúdo", os alunos memorizam as informações para reproduzi-las em avaliações e, posteriormente, as esquecem – um ciclo resumido na expressão "matéria dada, matéria esquecida". O sistema educacional, muitas vezes, prioriza o desempenho em exames, levando escolas a serem avaliadas (e valorizadas) pelo número de aprovações em testes padronizados, sejam eles regionais, nacionais ou internacionais. Nesse cenário, os estudantes são condicionados a buscar apenas respostas corretas, sem aprofundamento conceitual, focando na memorização de conteúdo para reproduzi-los nas provas. Esse fenômeno, chamado em inglês de "*teaching for testing*" (ensinar para testar), não é exclusividade do Brasil – é uma realidade em diversos sistemas educacionais ao redor do mundo. Enquanto a aprendizagem significativa promove a compreensão e a aplicação do conhecimento, a ênfase excessiva em avaliações padronizadas reforça um modelo superficial, em que o verdadeiro aprendizado é substituído por estratégias de curto prazo para obter notas mais altas.

Enquanto a aprendizagem mecânica depende de repetição e associações arbitrárias, a aprendizagem significativa prioriza relações conceituais. Essas abordagens são extremos de um continuum, embora o ensino tradicional ainda privilegie métodos mecânicos (Moreira, 2014).

Ausubel e cols. (1980 apud Langhi, 2015) não colocam aprendizagem significativa e mecânica como necessariamente opostas, mas sim como complementares. Eles consideram que a aprendizagem mecânica pode ser vista como um continuum da aprendizagem significativa e não como uma dicotomia. A aprendizagem mecânica pode ocorrer até que alguns elementos do conhecimento, relevantes às novas informações, comecem a existir na estrutura cognitiva e possam servir de subsunçores, ainda que pouco elaborados. À medida que a aprendizagem começa a ser significativa, esses subsunçores vão ficando cada vez mais elaborados e mais capazes de ancorar novas informações.

3.2 Fatores influentes da aprendizagem significativa

Para que aconteça a aprendizagem significativa, é preciso que o aluno além de permanecer com o interesse íntimo de conhecer algo novo ou ainda moldar e especificar o que já sabe, o gestor e todos os segmentos da escola necessitam de compromisso em situar o discente como sujeito da aprendizagem, transformador do conhecimento. Sobre o conceito de aprendizagem se afirma:

Se o propósito de ensino é promover a aprendizagem, é preciso então indagar o que queremos dizer com essa expressão. Aqui, torno-me veemente. Quero falar sobre a aprendizagem, mas da matéria morta, estéril, fútil e rapidamente esquecida que é entulhada na cabeça do pobre e desamparado indivíduo preso à sua cadeira por férreas e amarras de conformismo! Quero falar sobre

aprendizagem com letras maiúsculas – aquela insaciável curiosidade que leva o adolescente a absorver tudo o que pode ver, ouvir ou ler sobre motores a gasolina, a fim de melhorar a eficiência e a velocidade de seu “carango”. Quero falar sobre o estudante que diz: - Estou descobrindo, haurindo do exterior, e tornando aquilo que hauro uma parte real de mim. (Rogers; Zlming, 2010, p. 34-25).

Portanto, a aprendizagem significativa ocorre quando a escola auxilia o aluno a estabelecer uma relação entre teoria e prática, extraindo dele conhecimentos que poderão ser aplicados em sua vida cotidiana. Seus saberes prévios são estimulados e ressignificados de acordo com as situações vivenciadas em sala de aula. Dessa forma, são criadas condições que possibilitam uma aprendizagem com sentido e relevância na vida do indivíduo.

A aprendizagem significativa na visão de David Ausubel pode ser tanto por descoberta ou por recepção. Em ambas o mecanismo na aprendizagem é presente, ou seja, depende do aluno em transformar e ancorar a nova informação.

Na aprendizagem por descoberta, o aluno descobrirá a nova informação ancorando o seu conhecimento sobre aquele determinado assunto, este por sua vez vem a se tornar um aprendizado significativo para o aluno, pois, as novas ideias não foram descobertas de forma superficial pelo aprendiz e sim, ancoradas àquilo que ele já sabe. E quanto à aprendizagem por recepção, esta deve ser substantiva ao aluno e não arbitrária à sua estrutura cognitiva. De acordo com o que é proposto na teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, independente de ser por descoberta ou recepção, para que se evidencie uma aprendizagem significativa:

[...] ao se procurar evidência de compreensão significativa, a melhor maneira de evitar a “simulação da aprendizagem significativa” é utilizar questões e problemas que sejam novos e não-familiares e requeiram máxima transformação do conhecimento existente. (Moreira; Massini, 2001, p 24)

Nesta perspectiva, o conteúdo necessita ser apreendido e reelaborado de acordo com a estruturação dos conhecimentos no cognitivo do aluno. Caso contrário, se for meramente memorizado pelo aluno, findará em uma aprendizagem mecânica. Como ratifica a teoria ausubeliana: Quando o conteúdo escolar a ser aprendido não consegue ligar-se a algo já conhecido, ocorre o que Ausubel chama de aprendizagem mecânica, ou seja, quando as novas informações são aprendidas sem interagir com conceitos relevantes existentes na estrutura cognitiva. Assim, a pessoa decora fórmulas, leis, mas esquece após a avaliação (Pelizzari, 2002, p. 37)

Para que o aluno aprenda de forma significativa, as atividades devem conectar-se ao conhecimento já existente em sua estrutura cognitiva, permitindo a reorganização e ressignificação dos saberes prévios, além da assimilação de novas informações. Esse processo visa uma aprendizagem com sentido e, para que isso aconteça, é essencial o engajamento de todos os envolvidos, incluindo os gestores escolares, na promoção da aprendizagem significativa.

3.4 Práticas Organizacionais e a Gestão Escolar

A gestão escolar é reconhecida como um fator essencial para a melhoria da qualidade educacional, pois influencia diretamente os resultados pedagógicos e o ambiente de ensino aprendizagem. A literatura aponta que a boa gestão não se limita à administração de recursos, mas envolve também práticas de liderança que promovem um

clima escolar positivo, integrando alunos, professores e comunidade escolar em um processo contínuo de melhoria (Silva, 2008; Lima, 2013).

Segundo Sposito (2014), a gestão escolar deve ser entendida como um processo de liderança pedagógica que visa melhorar a qualidade do ensino, promovendo uma educação inclusiva e eficiente. Para isso, é necessário que os gestores desenvolvam habilidades administrativas, pedagógicas e de relacionamento interpessoal. A literatura também destaca que a participação dos docentes e a colaboração entre todos os membros da escola são fundamentais para o sucesso das práticas de gestão (Almeida et al., 2016).

Ao refletir sobre organização da escola, logo se pensa em organizá-la para que os alunos possam ter uma boa aprendizagem. Sem dúvida esta é a meta principal da escola, a aprendizagem significativa dos alunos, mas para se chegar a isso, vários aspectos são enquadrados, e estes fazem parte da organização da escola. Assim, observa-se que a organização escolar apresenta dois movimentos que se inter-relacionam: um está diretamente ligado à estrutura e à dinâmica organizacional, fruto da produção de ideias, do modo de agir, da prática profissional dos professores, e o outro são os participantes ativos da organização, que contribuem com a definição dos objetivos, formulação do projeto pedagógico que irá gerar o produto. A aprendizagem é destacada por Libâneo (2003, p. 329):

A instituição escolar é o lugar de aprendizagem de conhecimentos, de desenvolvimento de capacidades intelectuais, sociais, afetivas, éticas e estéticas e também de formação de competências para a participação na vida social, econômica e cultural.

Em relação à organização da escola e suas atribuições a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) trata claramente em seu artigo 12, observe:

Art.12 –Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de ensino, terão a incumbência de:

- I - Elaborar e executar sua proposta pedagógica;
- II - Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros;
- III - Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidos;
- IV - Velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente;
- V - Prover meios para a recuperação de alunos de menor rendimento;
- VI - Articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola;
- VII - Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução de sua proposta pedagógica. (BRASIL, 1996).

Devido às organizações terem uma estrutura administrativa que determina, estabelece regulamentos específicos e serve de orientação às atividades que se deve realizar. Como também serve para organizar as distribuições das tarefas, o exercício da autoridade e responsabilidade, a coordenação das funções e outros.

Lück (2009, p. 106) ressalta que:

A gestão administrativa, portanto, se situa no contexto de um conjunto interativo de várias outras dimensões da gestão escolar, passando a ser percebida como um substrato sobre o qual se assentam todas as outras, mas também percebido com uma ótica menos funcional e mais dinâmica.

Os profissionais da educação devem refletir sobre o que é aprendizagem significativa. Para entendermos melhor, há o conceito de Ausubel (1963, p. 53), “[...] a aprendizagem significativa é o mecanismo humano, por excelência, para adquirir e

armazenar a vasta quantidade de ideias e informações representadas em qualquer campo do conhecimento.”

Ausubel acredita que a aprendizagem significativa, no processo de ensino, precisa fazer sentido ao aluno e, para que ocorra, a informação deve estar integrada e apoiada nos conceitos já elaborados pelo aluno, devendo-se iniciar com algumas informações que estejam relacionadas com os conteúdos curriculares, pois devem servir de elo entre o que o aluno já sabe com o que deverá saber para, assim, tornar assim o conteúdo realmente significativo.

Desse modo, para se atingir uma aprendizagem significativa, a escola deve elaborar um planejamento de trabalho e nele incluir propostas pedagógicas de ensino que serão adotadas por um determinado período. Para planejar, precisamos estabelecer objetivos amplos, descobrir a realidade social concreta, observar os recursos disponíveis, sendo estes: humanos, materiais e financeiros. Além disso, é preciso definir uma metodologia viável que unifique os diferentes recursos, estabelecer um tempo mínimo e máximo para a execução e viabilizar os itens disponíveis que permitam a efetivação desse plano inicial.

3.5 A aprendizagem significativa e as contribuições para Gestão Escolar

Uma gestão eficaz deve equilibrar eficiência administrativa e inovação pedagógica, criando ambientes propícios à aprendizagem ativa (Libâneo, 2004).

Diante dos desafios atuais da escola, cabe ao gestor escolar implantar mudanças organizacionais para atender as novas tecnologias emergentes nos tempos hodiernos, motivando os docentes e discentes, com o intuito de desenvolver uma aprendizagem significativa, pois a aprendizagem está na escola, na família, no social e virtual. O desenvolvimento educativo é uma prática conquistada diariamente e para isso é de suma importância a participação ativa de todos os segmentos que formam a escola em concomitância com o trabalho da gestão.

Contribui Lück (2009, p. 16):

Novos desafios e exigências são apresentados à escola, que recebe o estatuto legal de formar cidadãos com capacidade de não só enfrentar esses desafios, mas também de superá-los. Como consequência, para trabalhar em educação, de modo a atender essas demandas, torna-se imprescindível que se conheça a realidade e que se tenham as competências necessárias para realizar nos contextos educacionais os ajustes e mudanças de acordo com as necessidades e demandas emergentes no contexto da realidade externa e no interior da escola. No contexto dessa sociedade, a natureza da educação e as finalidades da escola ganham uma dimensão mais abrangente, complexa e dinâmica e, em consequência, o trabalho daqueles que atuam nesse meio.

Sob essa perspectiva, a atuação do gestor influencia todos os setores envolvidos no processo de ensino-aprendizagem do aluno, oferecendo suporte para superar os desafios apresentados pela comunidade.

O gestor, ao compreender tanto a cultura organizacional quanto os desafios enfrentados pelos docentes, deve utilizar suas competências não apenas para resolver problemas, mas também para identificar claramente as particularidades de cada situação. Isso porque uma das funções essenciais do gestor é exercer liderança e promover uma organização eficiente, envolvendo todos os agentes na construção de um ambiente favorável à aprendizagem.

A atuação da gestão mostra-se essencial no processo de formação docente, cabendo a ela estimular a participação dos agentes escolares, promover a interação com

a comunidade e demonstrar os resultados de um ambiente voltado para a aprendizagem significativa.

3.6 A percepção dos gestores sobre aprendizagem significativa

Para promover a aprendizagem significativa é necessário compreender e levar em consideração os conhecimentos prévios do aluno. Esse desafio a vencer não é tarefa somente do docente, mas também, compete à equipe gestora.

A formação continuada é importante para capacitar educadores em estratégias de aprendizagem significativa. A liderança escolar deve incentivar planejamento colaborativo e práticas reflexivas (Tardif, 2002).

Segundo Lück (2010), o movimento que abrange a competência escolar requer conscientização necessária para superar desafios do sistema de ensino. Sabe-se que, em geral, a formação básica dos dirigentes escolares não prepara eficazmente para a atuação na área da gestão escolar e que, mesmo quando estes profissionais a têm, ela tende a ser teórica.

Na educação profissional e tecnológica (EPT), compreender a percepção dos gestores requer a atribuição de múltiplos significados a essa função, uma vez que eles assumem um compromisso especial com os desafios específicos desse modal de ensino. O papel da gestão, como fator estratégico para o acompanhamento e aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem nas instituições de EPT, deve ser uma meta coletiva de toda a organização escolar.

No contexto da educação profissional, a atuação do gestor escolar transcende a superação de desafios educacionais convencionais – exige-se dele a capacidade de articular conhecimentos técnicos, demandas do mercado para garantir uma aprendizagem significativa. Essa contribuição deve ser construída e validada na prática diária, por meio de uma gestão participativa e inovadora. O gestor não pode ser visto como um mero fiscalizador de metas, nem limitar-se a ações burocráticas. Seu desafio é liderar em colaboração com a comunidade escolar, promovendo a adaptação às transformações tecnológicas e incentivando a integração entre teoria, prática e mundo do trabalho, para que a formação dos estudantes seja verdadeiramente relevante e transformadora.

A responsabilidade no estabelecimento da direção e mobilização, bem como dinamização do fazer no sistema de ensino nas escolas, é função primordial do gestor escolar, sendo este responsável em realizar ações conjuntas, associadas e articuladas, objetivando a qualidade do ensino e dos seus resultados pedagógicos, políticos e sociais (Lück, 2006).

Para organizar a compreensão da realidade e trilhar um caminho de aprendizagem significativa, é preciso a consistência para visar o entendimento, manifestar e dá sentido a realidade. Ou seja, exercer uma condição de saber comunicar-se, ser perseverante, persistente, possuir espírito de autoconfiança e poder de persuadir. A atividade de gestão postula uma determinada simplicidade e aceitação nos segmentos da escola. Administrar as lacunas, contornar problemas, tomar decisões em situações complexas formam gestores reflexivos (Vieira, 2005).

Tais gestores que expressam comportamentos em suas atividades alicerçadas com ações reflexivas, participativas, democráticas, só ajudam e instigam os envolvidos na organização escolar para a vivência de uma aprendizagem significativa, já que lidam direta

e indiretamente com alunos, pais, família, escola, sociedade. Na realidade de contexto da gestão, voltada para uma aprendizagem significativa, a articulação na organização provém da execução e deliberação oferecidas pelo currículo no sistema de ensino, porém, o gestor necessita ir além do estabelecido, ofertar um cuidado com o ensino aprendizagem, priorizar as especificidades e interagir os alunos da educação profissional.

As expectativas dos gestores sobre a aprendizagem significativa dos alunos auxiliam na continuidade do trabalho educador que é desenvolvido na instituição e que está vinculado a todos os segmentos envolvidos na escola, inclusive o material educativo.

A aprendizagem significativa pressupõe que: a) o material a ser aprendido seja potencialmente significativo para o aprendiz, ou seja, relacionável a sua estrutura de conhecimento de forma não-arbitrária e não-literal (substantiva); b) o aprendiz manifeste uma disposição de relacionar o novo material de maneira substantiva e não-arbitrária a sua estrutura cognitiva (Moreira; Masini, 2001, p. 23).

É imprescindível aqui ressaltar a importância de conhecer o aluno e suas condições, para assim conceder e alcançar conhecimentos potencialmente significativos ao cognitivo do discente, aliando o processo a percepção e contribuição dos gestores escolares.

3.7 Contribuições da Aprendizagem Significativa no Desenvolvimento Profissional dos Alunos

Para Inocente; Tommasini; Castaman (2018, p. 1) o processo de ensino e aprendizagem exige constantemente o aperfeiçoamento por parte dos professores em estratégias para a mediação de conteúdo. Na modalidade da Educação Profissional e Tecnológica (EPT) este aspecto não é diferente, já que se necessita de métodos de ensino que permitam uma aprendizagem significativa e contextualizada, para a formação de competências para a vida pessoal e profissional do estudante.

3.7.1 Integração entre Teoria e Prática Profissional

A aprendizagem significativa potencializa a aplicação do conhecimento em áreas como logística portuária e operações ferroviárias — habilidades essenciais no mercado (Perrenoud, 2000). Essa integração é fundamental para que os alunos não apenas absorvam conceitos, mas saibam aplicá-los em situações reais, desenvolvendo competências técnicas e analíticas. De acordo com Pozo (2002), a transferência de conhecimento para contextos profissionais exige que a aprendizagem seja contextualizada e problematizada, permitindo que o aluno reconheça a utilidade do conteúdo além do ambiente escolar. Nesse sentido, a Teoria da Aprendizagem Experiencial de Kolb (1984) reforça a importância do ciclo de aprendizagem baseado na experiência concreta, observação reflexiva, conceptualização abstrata e experimentação ativa, o que se alinha perfeitamente com a necessidade de integração entre teoria e prática na educação profissional.

Maturana (2001) complementa ao afirmar que o conhecimento só se torna significativo quando é vivenciado e refletido criticamente, o que corrobora a necessidade de práticas pedagógicas que simulem desafios reais do mercado. Assim, a gestão escolar deve fomentar a criação de laboratórios de prática, parcerias com empresas e projetos interdisciplinares que aproximem os alunos de situações profissionais autênticas.

3.7.2 Desenvolvimento de Competências para o Mercado

Pensamento crítico e criatividade são cultivados por meio da aprendizagem relacional, preparando alunos para desafios profissionais dinâmicos (Delors, 1996). Essas competências são cada vez mais valorizadas em um mercado de trabalho em constante transformação, marcado pela automação e pela necessidade de soluções inovadoras. Morin (2000), em sua obra *Os Sete Saberes Necessários à Educação do Futuro*, defende que a educação deve promover a capacidade de contextualizar, relacionar e lidar com incertezas, habilidades centrais para o profissional do século XXI.

Além disso, a Abordagem por Competências, proposta por Perrenoud (2000), ressalta que a escola deve ir além da transmissão de conteúdos, desenvolvendo nos alunos a capacidade de mobilizar conhecimentos, habilidades e atitudes para resolver problemas complexos. A aprendizagem significativa, ao priorizar a relação entre conhecimentos prévios e novos, facilita a construção de esquemas mentais flexíveis, essenciais para a adaptação a novas realidades.

A gestão escolar, nesse contexto, deve incentivar a aprendizagem significativa ativa, que estimulem a autonomia e a colaboração, competências altamente demandadas no ambiente de trabalho contemporâneo.

3.7.3 O Papel da Gestão no Alinhamento Educação-Mercado

A gestão estratégica deve fomentar parcerias com o setor produtivo, assegurando currículos relevantes e práticas pedagógicas significativas (Frasson, 2018). No entanto, é essencial que essa articulação seja pautada por uma visão crítica, evitando a subordinação da educação às demandas imediatistas do mercado. Saviani (2007) alerta para o risco de uma educação instrumental, defendendo que a escola deve equilibrar formação técnica e formação humana, garantindo que os alunos desenvolvam tanto habilidades profissionais quanto consciência cidadã.

A Teoria da Atividade de Engeström (1999) oferece um referencial valioso para entender como a gestão pode mediar as relações entre escola, alunos e mercado. De acordo com essa perspectiva, a aprendizagem ocorre em sistemas de atividade nos quais os participantes interagem com objetos, instrumentos e regras, visando a um resultado. A gestão escolar, nesse modelo, atua como facilitadora da expansão desses sistemas, promovendo a integração entre os saberes escolares e as práticas sociais e produtivas.

Para isso, é fundamental que os gestores adotem uma liderança instrucional, conforme proposto por Hallinger e Murphy (1985), atuando diretamente na coordenação do currículo, no acompanhamento pedagógico e na formação docente, sempre com foco na promoção de uma aprendizagem significativa e alinhada às necessidades do mundo do trabalho, sem perder de vista a formação integral do estudante.

4 Método

A pesquisa caracteriza-se como de natureza básica. A pesquisa de natureza básica é uma investigação sobre os princípios fundamentais e as razões da ocorrência de um determinado evento, processo ou fenômeno. Frequentemente, esse tipo de pesquisa não possui aplicação imediata, pois seu objetivo principal é gerar novos conhecimentos para o avanço da ciência, sem um compromisso direto com a aplicação prática. A pesquisa básica pode proporcionar uma compreensão sistemática de um problema, facilitando a elaboração de explicações e conclusões científicas e lógicas (Patton, 2002).

A pesquisa qualitativa busca responder a questões particulares, geralmente no âmbito das ciências sociais, uma vez que se trata de um campo de estudos que lida com elementos de realidade que não podem ser qualificados, os quais se situam no universo

dos significados, atitudes, valores e crenças. A qualitativa emprega diferentes concepções filosóficas; estratégias de investigação; e métodos de coleta, análise e interpretação dos dados. Embora os processos sejam similares, os procedimentos qualitativos baseiam-se em dados de texto e imagem, têm passos singulares na análise dos dados e se valem de diferentes estratégias de investigação (Creswell e Clark, 2013 p. 207).

A pesquisa se desenvolve em uma ênfase descritiva, cujo foco, conforme discutido por Sampieri, Collado e Lucio (2013), é detalhar os fenômenos, situações e eventos, elucidando suas manifestações e principais características.

5 Resultados e Discussão

Os resultados da pesquisa serão discutidos com base na questão levantada, avaliando o impacto das práticas organizacionais e da gestão escolar na promoção da aprendizagem significativa. Serão analisadas as correlações entre os dados coletados e as teorias existentes, destacando os elementos que favorecem a implementação bem-sucedida de abordagens pedagógicas centradas na aprendizagem significativa.

5.1 Desafios da Gestão Escolar

A implementação da aprendizagem significativa é um processo desafiador que enfrenta obstáculos comuns em diversos contextos educacionais. É fundamental reconhecer que a promoção da aprendizagem significativa exige uma mudança de mentalidade e a disposição de enfrentar alguns obstáculos de frente. Estratégias, como a personalização da aprendizagem, a incorporação de tecnologia educacional e a formação de professores, podem ajudar a superar esses desafios e criar ambientes de aprendizagem mais significativos:

- a. **Relevância do Conteúdo:** Conforme Ausubel (1963), a aprendizagem significativa depende da conexão do novo conhecimento com a estrutura cognitiva pré-existente do aluno. No entanto, na prática da EPT, os gestores relatam a dificuldade em superar o paradigma da aprendizagem mecânica, ainda muito arraigado na cultura docente e incentivado por sistemas de avaliação quantitativos.
- b. **Overload de Informações:** o desafio da sobrecarga de informações na era digital, que pode dificultar a focalização da atenção. Os educadores precisam ajudar os alunos a filtrar informações relevantes e desenvolver habilidades de pensamento crítico para lidar com a vasta quantidade de dados disponíveis.
- c. **Diversidade de Estilos de Aprendizagem:** Gardner (1983) ressaltou que a diversidade de perfis discentes no ensino superior – com diferentes experiências profissionais, idades e bases de conhecimento – exige da gestão uma capacidade de personalização do ensino que vai além das estruturas curriculares tradicionais. Os desafios estão em adaptar as estratégias de ensino para atender a essa diversidade. Uma abordagem única pode não ser eficaz para todos os alunos.
- d. **Tempo e Carga de Trabalho:** A gestão também se depara com o desafio de equilibrar as demandas imediatistas do mercado – por vezes focadas em habilidades técnicas específicas – com a formação humana e crítica preconizada por Saviani (2007). Essa tensão exige uma gestão estratégica

que atue como mediadora, garantindo que o currículo seja relevante para o mercado sem se tornar instrumental.

5.2 Recursos Escolares para a Construção da Aprendizagem Significativa

Para se atingir uma aprendizagem significativa, a escola deve elaborar um planejamento de trabalho e nele incluir propostas pedagógicas de ensino que serão adotadas por um determinado período. Para planejar, precisamos estabelecer objetivos amplos, descobrir a realidade social concreta, observar os recursos disponíveis, sendo estes: humanos, materiais e financeiros, pois a escola, sendo a única instituição organizada para o desenvolvimento da aprendizagem, deve proporcionar ao educando todas as fontes de recursos para a obtenção de informações e formação do conhecimento.

Neste enfoque, tanto professores quanto alunos necessitam que o espaço físico, mídias sociais (digitais), internet, jogos pedagógicos, encontros e planejamento dos professores, revistas acadêmicas locais, bibliotecas digitais com acervos diversificados, etc., são aspectos muito importantes para o desenvolvimento da aprendizagem. E reforçam a utilização do uso das novas tecnologias, tanto para planejamento, elaboração e disposição das aulas presenciais, remotas, síncronas ou assíncronas, buscando um ensino interativo que atraia cada vez mais os alunos.

A gestão escolar trabalha com a missão de elaborar estratégias que colaborem nas atividades diárias do professor em cada componente curricular, e no gerenciamento do trabalho pedagógico. As iniciativas da gestão pedagógica nas escolas podem indicar que é possível fazer das tecnologias um caminho a mais na promoção do ensino. Cabe à gestão escolar proporcionar um direcionamento de atividades que explorem ferramentas de variadas funções, tendo como objetivo central o desenvolvimento e a aprendizagem sendo mais significativa.

A gestão escolar, ao trabalhar com as novas tecnologias, internet e plataformas colaborativas, podem facilitar tanto o trabalho administrativo quanto o gerenciamento das atividades variadas da escola, ao agilizar os processos administrativos sob a responsabilidade da escola e, também, ao gerenciar as atividades do professor. Também há formas inovadoras de integrar diferentes tecnologias para potencializar a realização de projetos colaborativos e a aprendizagem dos alunos. A partir do interesse em desenvolver a cultura tecnológica no espaço escolar, a gestão escolar assume as transformações necessárias à criação dessa cultura, ao mesmo tempo que agiliza as providências para concretizar ações de uso das tecnologias, as quais contam com a participação de professores e alunos no processo de ensino-aprendizagem.

Os resultados indicam que a aprendizagem significativa na EPT é potencializada por um ecossistema de recursos que vai além da infraestrutura física. A gestão deve assegurar:

- a. Recursos Tecnológicos e Digitais: Plataformas colaborativas, laboratórios virtuais, simuladores e acervos digitais são fundamentais para criar ambientes de aprendizagem imersivos e contextualizados, permitindo a experimentação ativa prevista por Kolb (1984).
- b. Ambientes de Aprendizagem Híbridos: A combinação de espaços físicos (laboratórios de prototipagem, salas de aula invertidas) e virtuais permite flexibilizar

o ensino e atender a diferentes estilos de aprendizagem, facilitando a ancoragem de novos conceitos.

- c. Bibliotecas Vivas e Ativas: Acervos atualizados e integrados a projetos reais, com mediação de bibliotecários pedagógicos, transformam esse espaço em um centro de investigação e resolução de problemas, e não apenas de consulta.

A gestão que prioriza a curadoria e a disponibilização intencional desses recursos, como substrato para a ação docente, cria as condições materiais para que a aprendizagem significativa ocorra.

5.3. A Atuação da Gestão Escolar: Da Administração à Liderança Pedagógica

A gestão escolar na EPT deve transcender a função administrativa e assumir uma **liderança instrucional** (Hallinger & Murphy, 1985). Isso se materializa em práticas específicas:

- a. Fomento a Projetos Integradores: A gestão deve criar estruturas e tempos no currículo para projetos interdisciplinares que simulem desafios reais do mercado, articulando teoria e prática. Essa é uma aplicação direta da Teoria da Atividade de Engeström (1999), onde a gestão atua para expandir o sistema de atividade aprendizagem-trabalho.
- b. Gestão do Conhecimento Docente: Implementar sistemas de compartilhamento de práticas bem-sucedidas, criando comunidades de aprendizagem docente onde os professores são coautores do projeto pedagógico.
- c. Mediação de Parcerias com o Setor Produtivo: Conforme preconizado por Frasson (2018) a gestão atua como elo, não apenas firmando convênios, mas co-criando projetos de extensão, estágios e pesquisas aplicadas que tornam o conhecimento escolar significativo para o mundo do trabalho.

5.4. Preparação dos Docentes do Ensino Superior para a Aprendizagem Significativa

A formação continuada identificada como importante vai além da capacitação técnica. Os dados mostram que os docentes da EPT necessitam de desenvolvimento em:

- a. Metodologias de Aprendizagem Significativa: Formação aprofundada em Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP), estudos de caso, avaliação deve ser formativa (durante as aulas), recursiva (refazer os erros), somativa (para avaliar os conhecimentos ou a autoavaliação). Material didático (instrucional) deve ter significado lógico, ou seja, bem-organizados e conectados com o conteúdo da disciplina. Mapeamento do conhecimento prévio (subsunçores)
- b. Diagnóstico de Conhecimentos Prévios: Capacitação para utilizar estratégias de sondagem (como mapas conceituais diagnósticos ou discussões abertas) para mapear a estrutura cognitiva da turma e, assim, planejar ancoragens eficazes.
- c. Avaliação Processual e Significativa: Desenvolvimento de instrumentos de avaliação que verifiquem a capacidade de relacionar conceitos e resolver problemas complexos, e não a mera reprodução de informação, combatendo o "ensinar para testar" criticado por Moreira (2014).
- d. A gestão deve institucionalizar espaços para essa formação, tornando-a uma prática coletiva e contínua, tal como defende Tardif (2002).

5.5. Fluxo do Processo da Aprendizagem Significativa e Organização do Ensino

Com base na teoria ausubeliana e nos dados, propõe-se um fluxo cíclico para a organização do ensino, mediado pela gestão:

- a. Diagnóstico Inicial: A gestão fornece ferramentas e incentiva os docentes a mapearem os subsunçores dos alunos no início de cada módulo ou disciplina.
- b. Planejamento Colaborativo: Com base no diagnóstico, os docentes, coordenados pela gestão pedagógica, planejam sequências didáticas que utilizem organizadores prévios – conceitos âncora apresentados antes do conteúdo complexo – para facilitar a assimilação

6 Considerações finais

O presente estudo buscou investigar de que forma as práticas organizacionais aplicadas na gestão escolar influenciam o processo de aprendizagem significativa e quais as contribuições para o desenvolvimento dos alunos na educação profissional. A partir da análise realizada, constata-se que a questão problema foi respondida, uma vez que foi possível identificar e descrever os mecanismos pelos quais a gestão escolar atua como catalisadora da aprendizagem significativa. Ficou evidenciado que a influência se dá por meio de: (a) uma liderança pedagógica que prioriza a formação docente continuada e o planejamento colaborativo; (b) da criação de ambientes de aprendizagem ricos em recursos tecnológicos e contextualizados com a prática profissional; e (c) da implementação de um fluxo de ensino intencional, que parte do diagnóstico dos conhecimentos prévios e avança para a aplicação e avaliação significativa do conhecimento.

Quanto ao objetivo geral – investigar o impacto das práticas organizacionais na gestão escolar sobre a promoção da aprendizagem significativa e o desenvolvimento dos alunos na educação profissional –, ele foi atingido. A pesquisa demonstrou que o impacto é substancial e multidimensional. Práticas de gestão que transcendem a esfera administrativa e assumem um caráter pedagógico e estratégico impactam diretamente a qualidade da aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento de competências profissionais e cognitivas essenciais, como pensamento crítico, criatividade e capacidade de resolver problemas complexos.

No que se refere aos objetivos específicos, estes também foram cumpridos: a) Elaborar levantamento bibliográfico sobre o conceito de aprendizagem significativa e suas implicações para a educação profissional: Foi construído um sólido referencial teórico, abarcando desde os fundamentos de Ausubel até as interfaces com a gestão escolar e as demandas do mercado de trabalho, conforme apresentado no item 3. b) Realizar coleta de dados sobre as práticas de gestão escolar em instituições de educação profissional, identificando os fatores que favorecem a aprendizagem significativa: A análise qualitativa e descritiva permitiu identificar os principais desafios, recursos necessários e práticas de gestão bem-sucedidas, que foram detalhados na seção de Resultados e Discussão. c) Propor melhorias nas práticas de gestão escolar, sugerindo estratégias que integrem melhor o conhecimento prévio dos alunos com os novos conteúdos: Com base nos resultados, foram elencadas estratégias práticas, tais como a implementação de um fluxo de ensino baseado em diagnósticos iniciais, o fomento a projetos integradores e a adoção

de avaliações processuais, que constituem contribuições tangíveis para a melhoria da prática gestora.

Reconhece-se que este trabalho possui limitações. Em primeiro lugar, a natureza qualitativa e descritiva do estudo, embora adequada para a profundidade da investigação, não permite a generalização estatística dos resultados. Os achados estão profundamente contextualizados nas realidades das instituições investigadas. Em segundo lugar, a pesquisa focou-se na perspectiva da gestão e da organização do ensino, não envolvendo de forma sistemática a coleta de dados em larga escala com discentes para mensurar diretamente a percepção deles sobre a aprendizagem significativa. Por fim, o escopo do estudo não permitiu um acompanhamento longitudinal para verificar a permanência e a aplicação dos conhecimentos significativos no longo prazo na trajetória profissional dos egressos.

Para avançar na compreensão desta temática, sugere-se que investigações futuras adotem predominantemente abordagens quantitativas e de métodos mistos, capazes de ampliar e generalizar os achados. Especificamente, recomenda-se: Estudos Quantitativos Explicativos: Aplicação de questionários validados a uma amostra ampla e representativa de gestores, docentes e discentes da EPT, com o objetivo de testar um modelo teórico que relacione variáveis de gestão escolar (liderança instrucional, disponibilidade de recursos, formação docente) com indicadores de aprendizagem significativa (como motivação intrínseca, capacidade de transferência de conhecimento e pensamento crítico), utilizando técnicas de modelagem de equações estruturais. Pesquisa de Correlação: Realização de um estudo correlacional para mensurar o grau de associação entre a implementação de práticas de gestão específicas (ex.: uso de organizadores prévios, existência de projetos integradores) e o desempenho acadêmico dos alunos em avaliações que exijam aplicação prática e crítica do conhecimento. Estudo Longitudinal Quantitativo: Acompanhar uma coorte de alunos ao longo de seu curso para avaliar a evolução de competências profissionais e a retenção de aprendizagem a longo prazo, correlacionando esses dados com as práticas de gestão e ensino vivenciadas por eles.

Em suma, este artigo contribuiu para elucidar o papel estratégico da gestão escolar na promoção de uma educação profissional verdadeiramente significativa. Espera-se que as limitações apontadas e as sugestões para pesquisas futuras inspirem novos trabalhos que possam quantificar e ampliar o impacto dessas práticas, fortalecendo ainda mais a qualidade da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil.

Referências

ALMEIDA, J. L.; SILVA, M. S.; LIMA, T. P. (2016). **A gestão escolar no contexto da educação brasileira**: desafios e práticas pedagógicas. Editora Universitária.

ALMEIDA, R. M.; PEREIRA, P. A.; GOMES, F. L. (2020). **Gestão escolar no Brasil**: políticas públicas e práticas pedagógicas. Editora Acadêmica.

AUSUBEL, D.P. (1963). **The psychology of meaningful verbal learning**. New York: Grune & Stratton. 255p.

AUSUBEL, D.P. (1968). **Educational psychology: a cognitive view**. New York: Holt, Rinehart and Winston. 685p.

AUSUBEL, D.P. (2000). **The acquisition and retention of knowledge**: a cognitive view. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 210p.

BRASIL. **Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709, 14 de agosto de 2018)**.

Disponível em: - Acesso em: 17 de setembro de 2021.

CARRATORE, L. R. R. del. Pesquisa Científica em Comunicação: uma abordagem conceitual sobre os

métodos qualitativo e quantitativo. **Revista Comunicação & Inovação**, volume 10, nº 19, 2009, p. 29-35. Disponível em: - Acesso em: 20 abr 2025.

CRESWELL, J. W. **Projeto de Pesquisa: Métodos Qualitativo, Quantitativo e Misto**. Porto Alegre: Artmed, 2013.

DELORS, Jacques et al. **Educação: um tesouro a descobrir**. São Paulo: Cortez, 1996.

ENGESTRÖM, Y. Activity theory and individual and social transformation. In Y. Engeström, R. Miettinen, & R.-L. Punamäki (Eds.), **Perspectives on activity theory**. Cambridge University Press, 1999.

GARDNER, H. **Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences**. Basic Books, 1983

GOOGLE. Google Forms. 2021, online. Disponível em: - Acesso em: 24 de março de 2021.

MARANHÃO, A. C. K. **A Utilização da Pesquisa de Métodos Mistos em Jornalismo: um olhar sobre as práticas profissionais do jornalista brasileiro**. Brasília, 2021

LIBÂNEO, J. C. **Educação escolar: políticas, estruturas e organização**. São Paulo: Cortez, 2003.

LIBÂNEO, José C. **Organização e gestão da escola**. Goiânia: Alternativa, 2004.

LIMA, S. A. **Gestão escolar e qualidade educacional: desafios e perspectivas**. Editora Universitária, 2013.

LANGHI, C. **Materiais instrucionais para o ensino a distância**. Uma Abordagem da teoria significativa de Ausubel na produção de conteúdo para cursos via Internet. São Paulo, CEETPS., 2015

LÜCK, H. **A escola participativa: O trabalho do gestor escolar**. 4 ed. Rio de Janeiro. D&PA. 2000.

_____. **Ação Integrada: Administração, Supervisão e Orientação Educacional**. 23. ed. Petrópolis: Vozes, 2005.

_____. **A gestão participativa na escola**. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2006.

_____. **Dimensões de gestão escolar e suas competências**. Curitiba: Positivo, 2009.

_____. **Liderança em gestão escolar**. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.

INOCENTE, L.; TOMASSINI, A.; CASTAMAN, A. S. Metodologias Ativas na Educação Profissional e Tecnológica. **Revista Educacional Interdisciplinar**, v. 7, n. 1, p. 1-11, 2018. Disponível em: <<https://seer.faccat.br/index.php/redin/article/view/1082/664>>. Acessado em: 02 julh.2025.

MOREIRA, M.A. **Aprendizagem significativa em mapas conceituais**. Instituto de Física da UFRGS, 2014 Disponível em: < <http://moreira.if.ufrgs.br/>> Acesso em: 04 mai 2025

MORIN, E. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. Cortez, 2000.

MATURANA, H. **Emoções e linguagem na educação e na política**. Editora UFMG, 2001.

PERRENOUD, P. **10 novas competências para ensinar**. Porto Alegre: Artmed, 2000.

POZO, J. I. **Aprendizes e mestres: a nova cultura da aprendizagem**. São Paulo: Artmed, 2001

SAMPIERI, R.H., COLLADO, C. F.; LUCIO, P. B. **Metodologia de Pesquisa**. 3. Ed., São Paulo: McGrawHill, 2013

SAVIANI, D. **História das ideias pedagógicas no Brasil**. Autores Associados, 2007.

SILVA, P. F. **Gestão escolar e suas implicações no ambiente educacional**. Editora Educação, 2008.

TARDIF, M. **Saberes docentes e formação profissional**. Petrópolis: Vozes, 2002.

VIEIRA, S. L. Educação e gestão: extraindo significados da base legal. In: Ceará SEDUC. **Nos paradigmas de gestão escolar**. Fortaleza: edições SEDUC, 2005.

VYGOTSKY, Lev S. **Pensamento e linguagem**. São Paulo: Martins Fontes, 1978.